

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

MINTAQA INNOVATSION FAOLIYATIDA TAVAKKALCHILIKNI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ORCID: 0009-0000-9931-666X

Sapayeva N.K.

Urganch davlat universiteti

Biznes va boshqaruv kafedrası dotsenti v.b., PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqaning innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarish zarurligi, mavjud imkoniyatlari va o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: mintaqa, innovatsiya, innovatsion faoliyat, tavakkalchilik, boshqarish.

Abstract: This article highlights the necessity of risk management in the region's innovative activities, exploring its available opportunities and unique features.

Key words: region, innovation, innovative activity, risk, management.

Аннотация: В данной статье выделена необходимость управления рисками в инновационной деятельности региона, а также рассмотрены его имеющиеся возможности и особенности.

Ключевые слова: регион, инновации, инновационная деятельность, риск, менеджмент.

KIRISH

Ma'lumki, mintaqada ishlab chiqarish hajmi o'sishi bilan uning faoliyatidan kelib chiqadigan xavflar ham oshib boradi. Korxonalar rivojlanishini moliyalashtirishning dastlabki bosqichida risklar darajasi eng yuqori bo'ladi va bu risklar odatda o'z mablag'lar hisobidan qoplanadi. O'sish bosqichlari yuqori risklar bilan birga keladi, biroq ushbu bosqichda moliyalashtirish manbalari sifatida xususiy kapital fondlari, moliyaviy investorlar yoki bank kreditlari jalb qilinadi.

Mintaqada xatarlarni boshqarish, salbiy oqibatlar ehtimolini kamaytirish va qabul qilingan qarorlarning salbiy oqibatlarini mahalliyashtirish uchun zarur bo'lgan resurslar miqdorini aniqlashni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, risklarni boshqarish innovatsiya natijalarining noaniqligini kamaytiradigan, innovatsiyani joriy etishning foydaliligini oshiradigan va innovatsion maqsadlarga erishish xarajatlarini qisqartiradigan amaliy choralar-tadbirlar majmui sifatida qaraladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari" mavzusi ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilgan bo'lib, innovatsion faoliyatda tavakkalchilikning tutgan o'rnini va uning boshqaruvdagi ahamiyati chuqur o'rganilgan. Innovatsiyalar tavakkal darajasi yuqori faoliyat turi bo'lib, ularni samarali boshqarish mintaqaning iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. M. Porter raqobatbardoshlik nazariyasida tavakkalchilikni boshqarishni innovatsion jarayonlarda mintaqaning raqobatbardoshligini ta'minlovchi muhim omil sifatida ko'rib chiqadi. Porterning tadqiqotlari tavakkalchilikni boshqarish orqali mintaqaviy resurslarni samarali ishlatish imkoniyatlarini oshirishga yo'naltirilgan.

Schumpeter esa innovatsiyalar va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan va tavakkalchilikni boshqarishning ahamiyatini ta'kidlagan. Uning "Yangi kombinatsiyalar nazariyasi" mintaqaviy innovatsion faoliyatda yangi texnologiyalar va mahsulotlar yaratishda yuqori tavakkal darajasining mavjudligini ko'rsatadi. Schumpeterning ta'kidlashicha, innovatsion jarayonlardagi tavakkalchilik iqtisodiy faollikni oshirish va mintaqaning raqobatbardoshligini mustahkamlash uchun zarurdir.

Xalqaro tashkilotlar, jumladan, OECD, innovatsion faoliyatdagi tavakkalchilikni boshqarish masalalarini o'z hisobotlarida keng yoritib, rivojlanayotgan mintaqalarda innovatsion faoliyat uchun tavakkalchiliklarni kamaytirish yo'llarini taklif qiladi.

Mahalliy olimlardan A. Karimov va R. Xalilov O'zbekistonning turli mintaqalarida innovatsion faoliyat bilan bog'liq tavakkalchiliklarni boshqarish masalalarini tadqiq qilishgan. Ushbu tadqiqotlarda mintaqalarning iqtisodiy imkoniyatlari, innovatsion infratuzilma va investitsiya muhiti bilan bog'liq tavakkalchilik omillari tahlil qilinib, innovatsiyalarni samarali amalga oshirish uchun tavakkalchiliklarni minimallashtirish va moslashuvchan boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish zarurati ta'kidlangan.

Shuningdek, klassik tadqiqotchilar Knight va Drucker tavakkalchilik va noaniqlikni boshqarishning nazariy asoslarini ishlab chiqqan bo'lib, ularning yondashuvlari mintaqaviy innovatsion faoliyatda tavakkalchilikni boshqarish uchun nazariy va amaliy qoidalar sifatida qabul qilingan. Ushbu ilmiy manbalar asosida mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlarini chuqur tahlil qilish va samarali boshqaruv tizimlarini yaratish imkoniyati mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishga qaratilgan ilmiy yondashuvda iqtisodiy tahlil, qiyosiy tahlil, monografik kuzatish, mantiqiy fikrlash, tizimli tahlil, algoritm va abstraktlashtirish kabi usullardan samarali foydalanilgan. Bu usullar tadqiqot natijalarining aniqligi va samaradorligini oshirishga xizmat qilib, innovatsion faoliyatda tavakkalchilikni boshqarish jarayonlarini chuqur o'rganish va baholash imkonini bergan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda innovatsion faoliyatni amalga oshirish maxsus innovatsion jarayonni talab etadi, ya'ni yangi imkoniyatlarni izlash va innovatsiyalarga doimiy e'tibor qaratishni taqozo qiladi. Bu jarayon yangi loyihalarni amalga oshirish yoki mavjud loyihalarni takomillashtirishda yuzaga keladigan tavakkalchiliklar bilan bir qatorda moliyaviy, ma'naviy va ijtimoiy mas'uliyatni ham o'z zimmasiga olishga tayyorlikni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, mintaqada innovatsion risklarni boshqarish uchun turli usullar va vositalar qo'llaniladi. Ushbu usullar xavf omillariga ta'sir qilish xususiyatiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

- innovatsion xavf omillari ehtimolini kamaytirish usullari;
- yuzaga kelayotgan qulay imkoniyatlarni mustahkamlash usullari.

Mazkur usullar mintaqada tavakkalchilikning innovatsion xavf omillari bilan bog'liq holda amalga oshirilishi zarur. Birinchi guruh innovatsion xavf omillari ehtimolini yoki ular bilan bog'liq yo'qotishlar hajmini kamaytirish usullarini o'z ichiga oladi. Bu borada diversifikatsiya, qo'shimcha ma'lumot olish, cheklash, xavfdan qochish, sug'urtalash, himoya qilish va bron qilish kabi usullar ishlab chiqilishi lozim.

Shuningdek, mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishda xavfni rad etish bilan bog'liq salbiy usullarga alohida e'tibor berilishi kerak. Uning ekstremal varianti esa innovatsion loyiha bilan bog'liq bo'lishi zarur. Hozirgi kunda ushbu yondashuv boshqa usullar bilan birga yuqori xavf sharoitida qo'llaniladi, shu sababli tanlov ilmiy asoslashni talab etadi. Innovatsion risklarni boshqarish usullari qatoriga innovatsion faoliyatni amalga oshirish jarayonidagi qulay imkoniyatlarni oshirish usullari ham kiradi. Bunga oldini olish usullari, xavf omillari haqida qo'shimcha ma'lumot olish va prognozlash usullari ham kiradi.

Haqiqatan ham, bugungi kunda mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarish uchun optimallashtirish mexanizmiga asoslangan, prinsipial jihatdan yangi va integratsiyalashgan yondashuv talab qilinmoqda. Bu mexanizm innovatsion xavf omillarini aniqlash, xavf bilan bog'liq omillarni baholash va ularni samarali amalga oshirish uchun zarur sharoitlarni yaratishni o'z ichiga oladi.

Bizning fikrimizcha, innovatsion xavflarni boshqarish jarayoni quyidagi asosiy bosqichlardan iborat bo'lishi lozim (1-rasm):

1-rasm. Innovatsiya xatarlarini boshqarish bosqichlari.

Ushbu rasmga asosan, har bir mintaqada xatarlarni boshqarish uni tahlil qilish va baholash jarayonida olingan xavf xususiyatlari va imkoniyatlarini taqqoslashni talab qiladi. Shu asosda tavakkalchilik darajasi uchun muqobil variantlar aniqlanadi. Riskni taqsimlash va o'tkazish to'g'risidagi qaror xavflarni boshqarish bosqichlarida oqilona ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Xususan, xavf sabablarini ajratish, majburiyatlarni ajratish va xavf oqibatlarini ajratish shular jumlasidandir. Xatarlarni boshqarish usullaridan amaliy foydalanish korxonada ichida maxsus tashkiliy tuzilma mavjudligini ham nazarda tutadi.

Innovatsion faoliyatdagi xavf tashkilotning innovatsion faoliyat natijalariga ta'sir qiluvchi noqulay sharoitlar yuzaga kelish ehtimoli sifatida qaraladi. Innovatsion sohada qaror qabul qilishdagi asosiy muammo – mavjud noaniqlikni bartaraf etishdir. Shu nuqtai nazardan, innovatsiyalarda risklarni boshqarish samaradorlik mezonlarini inobatga olgan holda boshqaruv qarorlarini qabul qilishning tamoyillari, usullari va vositalari orqali amalga oshiriladi. Bu yondashuv innovatsion faoliyat natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni kamaytirish va innovatsion loyihalarni amalga oshirish xarajatlarini qisqartirish imkonini beradi. Shu sababli, xavflarni aniqlash va baholash risklarni boshqarishning muhim unsuri hisoblanadi.

Yuqoridagilar bilan birga, mintaqada innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarish o'z tashkiliy tuzilmasiga ega bo'lishi lozim. Bu esa quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi lozim bo'ladi:

xavflarni outsorsing qilish tizimli risklarni boshqarishning barcha tahliliy funksiyalari tadbirkorlik subyekti faoliyati sohasida risklarni samarali boshqarishni tashkil etish uchun zarur resurslar, maxsus texnologiyalar va vositalarga ega bo'lgan mustaqil outsorsing korxonalaridan boshqariladi. Ushbu sxemadan foydalanish kichik va o'rta biznes hamda kapitalni ko'p talab qiladigan va innovatsion tarmoqlarda risklarni boshqarishda tavsiya etiladi;

tizimli risklarni boshqarishni tashkil etish shaklida tizimli risklarni boshqarish bo'yicha axborot-tahliliy va uslubiy markaz xo'jalik yurituvchi subyektning o'zida joylashadi. Bu esa moddiy, texnik, moliyaviy va insoniy resurslarga ega yirik kompaniyalar faoliyatiga asoslanadi;

uchinchidan, tizimli risklarni boshqarishni tashkil etish aralash shaklini kapital va aktivlarni ko'p talab qiladigan tarmoqlarda biznes tuzilmasi diversifikatsiyalangan yirik va o'rta kompaniyalarga qo'llash talab etiladi;

to'rtinchidan, tizimli risklarni boshqarishni tashkil etishning tarmoq shakli zamonaviy bilimga asoslangan iqtisodiyotda biror-bir korxonada korporativ chegaralar doirasida tashkiliy imkoniyatlar va shakllarga ega bo'lishi mumkin emas. Shu bois, zamonaviy sharoitda raqobatbardosh korxonalar o'zlarining ichki imkoniyatlari va shakllarini tarmoq imkoniyatlaridan foydalangan holda tashqi tashkilotlar bilan ko'p sonli aloqalar bilan to'ldirishlari kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mintaqada risklarni boshqarish korxonalarda investitsiya qarorlarini qabul qilish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarning salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun muhim va samarali vosita hisoblanadi. Xatarlarni boshqarishning asosiy funksiyalarini amalga oshirish ketma-ketligi korxonalar faoliyatidagi noaniqlikning mumkin bo'lgan omillarini bartaraf etishga qaratilgan.

Investitsiya risklarini pasaytirishning samarali mexanizmi xavflarning oldini olish imkoniyatlarini o'rganishni o'z ichiga olishi kerak. Bunda xavflarni cheklash usullari va istiqbollarni baholash, boshqaruv qarorlarini optimallashtirish, diversifikatsiya orqali risklarni kamaytirish imkoniyatlarini tahlil qilish, tavakkalchilikni pudratchilarga o'tkazish yoki sug'urta orqali bo'lishish, boshqaruv strategiyasi va taktikasi, shuningdek, risklarni boshqarish siyosatini ishlab chiqish kabi yo'nalishlar muhim ahamiyatga ega.

Takliflar:

Xavflarni oldini olish va cheklash: Xatarlarni boshqarishda xavflarni oldindan baholash va cheklash usullarini rivojlantirish lozim. Bu jarayonda potensial xavflarni dastlabki bosqichda aniqlash va minimallashtirish imkoniyati yaratadi.

Boshqaruv qarorlarini optimallashtirish: Innovatsion faoliyatda risklarni boshqarish samaradorligini oshirish uchun boshqaruv qarorlarini optimallashtirish bo'yicha amaliy usullar ishlab chiqish zarur.

Diversifikatsiya va tavakkalchilikni bo'lishish: Risklarni kamaytirish uchun diversifikatsiya qilish, shuningdek, xavflarni pudratchilar yoki sug'urta kompaniyalari bilan bo'lishish imkoniyatlarini kengaytirish kerak.

Risklarni boshqarish strategiyasi: Risklarni boshqarishning samarali strategiyasini ishlab chiqish, shu jumladan risk siyosati va boshqaruvning taktik usullarini belgilash orqali xavf va imkoniyatlar o'rtasida optimal balansni saqlash.

Ushbu takliflar korxonalarda investitsiya risklarini samarali boshqarish, xavflarning salbiy oqibatlarini minimallashtirish va mintaqaning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бойцов П.М. Управление рисками в условиях инновационной деятельности предприятия. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2013, №3(3). – С. 28.
2. Оголева Л.Н., Радиковский В.М. Инновационная деятельность предприятия: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2009. – 215 с.
3. Бовин А.А., Чередникова Л.Е. Управление инновациями в организациях: Учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2008. – 415 с.
4. Zaynutdinov Sh., To'rayev J., Toshboyev V. Tavakkalchilikni boshqarish. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jarag'armasi nashriyoti, 2005. – 9 b.
5. Xodjamuratova G.Yu., Dilmurodova A.B. Korxonalarda tavakkalchilikni boshqarish dasturini ishlab chiqish. // O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqola va ma'ruzalar to'plami (2020 yil 3 dekabr). – T.: TDIU, 2020. – 327 b.
6. Ласкина Л.Ю., Силакова Л.В. Оценка и управление рисками в инновационной деятельности. – СПб: Университет ИТМО, 2019. – 8 с.
7. URL: <https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=32277>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

